

Evaluación de los índices de calidad y viabilidad de un kéfir adicionado con *Lactobacillus reuteri*

S. Cruz Valdez¹, E. Paz Gamboa^{1*}, M. A Vivar Vera¹, A. Pérez Silva¹, A. Chávez Montaña¹.
¹Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Coordinación de Posgrado e Investigación, AV.Dr, Víctor Bravo Ahuja S/N, 5 de Mayo, San Juan Bautista Tuxtepec, 68350, México
ernestina_paz@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El kéfir es una bebida láctea fermentada cuyo consumo está aumentando debido a sus efectos positivos en la salud. El objetivo de este trabajo fue evaluar los índices de calidad y viabilidad de un kéfir adicionado con *Lactobacillus reuteri*. Se elaboraron 12 tratamientos y 4 controles (sin adición de *Lactobacillus reuteri*-glicerol) de bebidas a partir de leche ultrapasteurizada comercial y leche bronca pasteurizada utilizando cultivo liofilizado y granos de kéfir. Se les determinó: índices de calidad (pH, ácido láctico, sinéresis y °Brix) y viabilidad de *Lactobacillus reuteri*. La adición de *Lactobacillus reuteri* redujo el pH (4.61-4.1) e incrementó acidez (0.6-0.85% ácido láctico), %sinéresis (39-80%) y °Brix (10-5). La producción de reuterina disminuyó la viabilidad de *Lactobacillus reuteri* (9.5 UFC/mL). Los valores de índice de calidad se encontraron en lo establecidos por la NOM-185-SSA1-2002 y CODEX 243-2003.

Palabras clave: Kéfir, *Lactobacillus reuteri*, Índices de calidad

Abstract

Kefir is a fermented milk drink whose consumption is affected due to its positive effects on health. The aim of this work was to evaluate the quality and viability indexes of a kefir added with *Lactobacillus reuteri*. 12 treatments and 4 controls (without addition of *Lactobacillus reuteri*-glycerol) of beverages were prepared from commercial ultrapasteurized milk and pasteurized raw milk using lyophilized culture and kefir grains. They were determined: quality indices (pH, lactic acid, syneresis and ° Brix) and viability of *Lactobacillus reuteri*. The addition of *Lactobacillus reuteri* reduced pH (4.61-4.1) and increased acidity (0.6-0.85% lactic acid), %syneresis (39-80%), and ° Brix (10-5). Reuterin production decreased the viability of *Lactobacillus reuteri* (9.5 CFU / mL). The values of quality and viability index were found in the provisions of NOM-185-SSA1-2002 and CODEX 243-2003.

Key words: Kefir, *Lactobacillus reuteri*, Quality index

Introducción

El kéfir es una leche fermentada originada en el Cáucaso, es ácida, ligeramente carbonatada y presenta pequeñas cantidades de alcohol, lo que distingue al kéfir de las leches fermentadas tradicionales (yogurt) [1, 2,3]. El kéfir puede ser elaborado de manera industrial utilizando cultivos liofilizados o de forma tradicional utilizando granos de kéfir [4]. Sin embargo, la demanda de kéfir producido con granos está aumentando debido a que el kéfir producido tradicionalmente satisface las preferencias de sabor, olor, consistencia, sensación al paladar y también por los efectos positivos que tiene en la salud [5], tales como, efecto antimicrobiano, antihipertensivo, hipocolesterolémico, antiinflamatorio, sistema inmune, nivel de glucosa en plasma, entre otros. Estos beneficios a la salud se debe a la gran diversidad de compuestos bioactivos que se forman durante la fermentación como

los aminoácidos (serina, lisina, alanina, treonina, triptófano, valina, metionina, fenilalanina e isoleucina), vitaminas (A, C, K), minerales (Mg, Ca, P, Fe, Co y Mn), ácido láctico, CO₂ y etanol [6].

El *Lactobacillus reuteri* (*L. reuteri*) es una bacteria heterofermentativa gram positiva que se encuentra en el intestino de los humanos y animales, es considerado como uno de los probióticos más importantes, debido a que se ha valorado cada vez más en la industria alimentaria y medicina funcional; encontrándose numerosos informes sobre sus efectos benéficos en el huésped [7,8]. El *Lactobacillus reuteri* tiene la capacidad de fermentar una gama completa de diferentes fuentes de carbono, puede producir vitamina B12 y otros compuestos favorables, su estado seguro lo convierte en un microorganismo prometedor en la industria alimentaria. Además, *Lactobacillus reuteri* produce reuterina, un compuesto con numerosas aplicaciones potenciales en las industrias alimentaria, médica y química [9]. La reuterina o 3-hidroxi propionaldehído (3-HPA) es una sustancia neutra, soluble en agua y de naturaleza aldehídica producida por *Lactobacillus reuteri* durante el metabolismo anaeróbico del glicerol [10,11]. El objetivo de esta investigación fue evaluar los índices de calidad y viabilidad del kéfir adicionado con *Lactobacillus reuteri*, se elaboraron 12 tratamientos y 4 controles a partir de 2 tipos de leche bronca y ultrapasteurizada (UHT), y dos tipos de cultivos: granos de kéfir y liofilizado.

Metodología

Materiales

La leche bronca fue adquirida en el rancho Santa María de Guadalupe, ubicado en Palmilla, Tuxtepec, Oaxaca. La leche ultrapasteurizada que se utilizó fue de una marca comercial conocida fue adquirida en un supermercado local. Los granos de kéfir fueron proporcionados por el Ingeniero Jaime Castillo Ramson y el cultivo liofilizado de kéfir marca "Genesis" fue importado de Bulgaria. El glicerol marca "Deiman" fue comprado en el local comercial de la ciudad de Tuxtepec, Oax. La cepa de *Lactobacillus reuteri* NRRL-14171 fue donada por la UNIDA/TNM/I.T. Veracruz.

Elaboración del kéfir

Elaboración del kéfir con granos. Se siguió el método descrito por Stewart *et al.* (2018) [12] con algunas modificaciones, en 1 L de leche se inocularon 8 g de granos de kéfir, se fermentó durante 24 h a 25 °C en una estufa marca Zeigen, Modelo: DFA-700, hasta obtener un pH de 4.6, una vez alcanzado el pH, los granos de kéfir se separaron de la bebida con la ayuda de un tamiz #60 y se adicionó *Lactobacillus reuteri* a concentraciones de (0.20%, 0.25% y 0.27%) y glicerol (45 y 50 mM), la bebida fue almacenada a 4 °C para posteriores análisis.

Elaboración del kéfir con cultivo liofilizado. De acuerdo a las condiciones establecidas por la marca "Génesis" en 1 L de leche a 30 °C se inocularon 0.075 g de cultivo liofilizado, la leche inoculada se fermentó a 29 °C durante 24 h en una estufa marca Zeigen, Modelo: DFA-700 hasta obtener un pH de 4.6, una vez alcanzado el pH, se adicionaron las concentraciones de *Lactobacillus reuteri* (0.20%, 0.25% y 0.27%) y de glicerol (45 y 50 mM), se almacenó la bebida a una temperatura de 4 °C para posteriores análisis.

Determinación de los índices de calidad del kéfir

pH. Fue medido utilizando un potenciómetro marca "Denver" modelo UB-10 previamente calibrado con soluciones buffer pH 4 y pH 7. El electrodo fue sumergido en 10 mL de muestra de kéfir previamente homogenizada [13].

Acidez titulable. Se determinó de acuerdo a la NOM-155-SCF1-2012, 9 mL de muestra se titularon con NaOH 0.1 N y 3 gotas de fenolftaleína al 1% como indicador [14].

Sinéresis. El porcentaje de sinéresis de las muestras del kéfir fue determinado de acuerdo al método descrito por Amatayakul *et al.* (2006) [15]. 10 g de muestra previamente homogenizada fue transferida a tubos cónicos de polipropileno y centrifugadas a 4200 rpm por 15 min a 10 °C.

°Brix. Se determinó mediante el método descrito por la AOAC (932.12, 1996) [16], utilizando un refractómetro Marca “Hanna”, Modelo HI96801.

Determinación de la viabilidad de *Lactobacillus reuteri*. Se midió 1 mL de muestra de las bebidas tipo kéfir elaboradas y se realizaron diluciones en tubos de ensayo con agua peptonada hasta llegar a la dilución 10^{-9} , de las diluciones 10^{-7} , 10^{-8} y 10^{-9} se tomó 1 mL para adicionarlo en caja petris con agar MRS (DIBICO). Se incubaron a 37 °C en anaerobiosis en una incubadora marca “Novatech”, modelo DBO-100. La cuantificación del *Lactobacillus reuteri* se realizó durante los días 0, 7, 14 y 21 utilizando un contador de colonias marca “Quebec”, modelo 3325. Para fines de esta determinación a los controles se les añadió 0.25% de *Lactobacillus reuteri* para realizar una comparación con el resto de los tratamientos.

Estrategia experimental. Se elaboraron 12 tratamientos de kéfir con las concentraciones de *Lactobacillus reuteri* (0.20%, 0.25%, 0.27%), glicerol (45 y 50 mM), dos tipos de cultivos (Liofilizados y en granos) y dos diferentes tratamientos térmicos en leche (pasteurizada y ultrapasteurizada), estas concentraciones fueron previamente seleccionadas de un estudio anterior en donde se observó que a estas concentraciones hay mayor producción de reuterina, también se contaron con cuatro controles sin *Lactobacillus reuteri* y sin glicerol, con granos de kéfir y cultivo liofilizado en leche de vaca pasteurizada y ultrapasteurizada

Resultados y discusiones

Determinación de los índices de calidad

Cambio del pH en los tratamientos.

El cambio del pH de los tratamientos durante 21 días de almacenamiento a 4 °C se observa en la Figura 1. Todos los tratamientos presentaron disminución de pH a los 21 días, reflejándose más en los tratamientos T10 (4.35-4.11), T11 (4.36-4.11), T12 (4.4-4.13) que son los elaborados con leche pasteurizada y granos. Los tratamientos control que son las bebidas tipo kéfir sin la adición de *Lactobacillus reuteri* y glicerol: control 1 (Leche Pasteurizada-Liofilizado), control 2 (Leche UHT-Liofilizado), control 3 (Leche UHT- Granos), control 4 (Leche pasteurizada-Granos) tuvieron pH final entre 4.43-4.47, por lo que la adición de *Lactobacillus reuteri* tuvo influencia en el pH favoreciendo su reducción.

Figura 1. Cambio del pH de los tratamientos durante 21 días de almacenamiento a 4 °C

Autores como Araujo *et al.*, 2018, tuvieron pH de 4.2 en 3 h en kéfir elaborado con cultivo liofilizado; Gronnevik *et al.*, 2011 [2], tuvieron pH de 4.41 en 8 semanas con cultivo liofilizado y Tugba *et al.*, 2013 [17] obtuvieron un pH final de 4.29 para el kéfir elaborado con granos y 4.35 para el kéfir elaborado con cultivo liofilizado. KÖk *et al.* (2013) [18] mencionan que esta disminución de pH se puede deber a la acción de bacterias ácido lácticas y se ve aun mayor la acción de estas bacterias en los tratamientos elaborados con granos de kéfir ya que al realizar el filtrado de las bebidas se van restos de los granos de kéfir que continúan con la fermentación ocasionando una disminución mayor de pH. Aunado a esto la NOM-185-SSA1-2002 [19] establece que el pH máximo para una bebida láctea fermentada debe de ser 4.4. Por otra parte la federación internacional de lechería (FIL-IDF) [20] señala que el pH de un producto lácteo fermentado debe ser ≤ 4.6 , por lo que todos los tratamientos se encuentran dentro de los parámetros establecidos.

Variación de la acidez en los tratamientos

La variación de la acidez de los tratamientos durante el periodo de almacenamiento se encuentra en la Figura 2. Todas las muestras presentaron un aumento de la acidez. Los tratamientos T10 (0.25%-50 mM), T11 (0.27%-45 mM), T12 (0.20%- 45 mM) *Lactobacillus reuteri*-glicerol respectivamente tuvieron mayor acidez 0.79-0.85% Ácido láctico en el día 21. Los tratamientos controles alcanzaron una acidez de 0.58-0.62% ácido láctico, la adición de *Lactobacillus reuteri* favoreció la disminución debido al metabolismo propio de la bacteria. Tugba *et al.*, 2013 [17], tuvieron una acidez de 0.92% ácido láctico en kéfir elaborado con granos y kéfir elaborado con cultivo liofilizado en 21 días, por otro lado Chen *et al.*, 2009 [21], presentaron 0.84% ácido láctico en 21 días. Tugba atribuye que estos aumentos de acidez conforme transcurren los días se puede deber a la actividad microbiana, donde los microorganismos (*Lactobacillus kefir*, *Lactobacillus kefiranofaciens*, *Lactobacillus kefirgranum* incluso *Lactobacillus reuteri*) degradan la lactosa a ácido láctico. El CODEX STAN 243-2003 [22] establece que la acidez titulable mínima debe de ser 0.6% ácido láctico, de modo que los tratamientos se encuentran dentro de los parámetros establecidos.

Figura 2. Variación de la acidez de los tratamientos durante 21 días de almacenamiento a 4 °C

Variación del porcentaje de sinéresis en los tratamientos

El porcentaje de sinéresis de los tratamientos durante 21 días de almacenamiento a 4 °C se encuentra en la Figura 3. El porcentaje de sinéresis en las muestras fue aumentando conforme pasaban los días, en los tratamientos del T1-T12 hubo un incremento promedio de 38-80% de sinéresis y en los controles de 35-46% de sinéresis. El incremento de la sinéresis en los tratamientos adicionados con *L. reuteri* y glicerol se debe a la producción de ácido láctico favorecido con las

adición de *L reuteri* dado que estos tratamientos presentaron mayor porcentaje de sinéresis. Montanuci *et al.*, 2012 [23], presentaron 26.48% de sinéresis en el kéfir elaborado con granos a los 21 días siendo menor a lo obtenido en esta investigación ya que Montanuci *et al.*, 2012, utilizaron inulina como prebiótico y este a su vez actuó reteniendo el suero. Parra, 2014 [24] obtuvo 50% de sinéresis a los 28 días de almacenamiento, el aumento de sinéresis se puede atribuir al contenido de acidez, siendo este un factor que influye en este parámetro ya que la acidez conlleva a que las micelas de caseína se contraigan y logren la expulsión del suero. El aumento de acidez fue mayor en los tratamientos T10 (0.25%-50 mM), T11 (0.27%-45 mM), T12 (0.20%- 45 mM) *Lactobacillus reuteri*-glicerol respectivamente, elaborados con leche pasteurizada y granos de kéfir, el mayor aumento de acidez en estos tratamientos se debe a los microorganismos que contienen los granos es más abundante en bacterias ácido lácticas y levaduras (*Lactobacillus Kefiri*, *Lactobacillus kefiranofaciens*, *Lactobacillus kefirgranum*, *Lactobacillus parakefirsp*, *Saccharomyces cerevisiae*, *Saccharomyces pastorianus*, *Saccharomyces carlbergensis*, *Saccharomyces unisporus*, *Saccharomyces turicensis*) (Kök *et al.*, 2013), en comparación al cultivo liofilizado que está más controlada su composición (*Lactococcus lactis sp.lactis*, *Lactococcus lactis sp.lactis biovar diacetylactis*, *Lactococcus lactis sp. cremoris*, *Leuconostoc mesenteroides sp. cremoris*, *Lactobacillus kefir*, *Saccharomyces unisporus*) . También pudo haber influido el tipo de leche que se utilizó, ya que la leche ultrapasteurizada es sometida a mayor temperatura (135-140 °C/ 3-5 s) para tener una vida de anaquel más larga, por lo tanto hay más pérdida de componentes (Lactosa) susceptible de ser utilizado como sustrato [18].

Figura 3. Porcentaje de sinéresis de los tratamientos durante 21 días de almacenamiento a 4 °C

Variación de los °Brix en los tratamientos

En la figura 4 se observa la variación de los °Brix de los tratamientos durante 21 días de almacenamiento a 4 °C. En los tratamientos e incluso en los controles se observa la disminución de los °Brix, esto puede deberse a que los microorganismos propios de kéfir (*Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus brevis*, *Lactobacillus kefir*, *Lactobacillus kefiranofaciens subsp. Kefiranofaciens*, *Lactobacillus kefiranofaciens subsp. Kefirgranum*, *Saccharomyces unisporus*, *Zygosaccharomyces rouxii*, *Saccharomyces turicensis*, *Saccharomyces exiguus* y *Kluyveromyces marxianus (t) / Candida kéfir*) y el *Lactobacillus reuteri* utilizan lactosa como fuente de sustrato siendo esta transformada a ácido láctico y etanol durante la fermentación. Asimismo, se observa una mayor disminución de °Brix (7.5-5.5 °Brix) en los tratamientos T10 (0.25%-50 mM), T11 (0.27%-45 mM), T12 (0.20%- 45 mM) *Lactobacillus reuteri*-glicerol respectivamente, debido a que posiblemente en estos tratamientos durante el lapso de filtración se lograron traspasar residuos de los granos de kéfir y los microorganismos que están en ellos continuaron fermentando y degradando la lactosa.

Figura 4. Variación de los °Brix en los tratamientos durante 21 días de almacenamiento a 4 °C

Evaluación de la viabilidad de *Lactobacillus reuteri* en los tratamientos

La evaluación de la viabilidad del *Lactobacillus reuteri* en los tratamientos durante el periodo de almacenamiento se observa en la Figura 5. Los tratamientos T7 (0.25% *L. reuteri*-50 mM glicerol, Leche pasteurizada-liofilizado) y T10 (0.25% *L. reuteri*-50 mM glicerol, Leche pasteurizada-granos) fueron significativamente diferentes en relación a los demás tratamientos, obteniendo mayor viabilidad 9.47 Log UFC/mL y 9.48 Log UFC/mL respectivamente en el día 21. Los controles C1 (0.25% *L. reuteri*-Leche pasteurizada-liofilizado) y C4 (0.25% *L. reuteri*-Leche pasteurizada-granos) tuvieron 10.2 Log UFC/mL en el día 21, obteniendo 0.73 ciclos logarítmicos de diferencia con los tratamientos T7 y T10. Por otro lado los controles C1 y C4 tuvieron un ciclo logarítmico de diferencia con los tratamientos T8 (0.27%-45 mM), T9 (0.20%- 45 mM), T11 (0.27%-45 mM) y T12 (0.20%- 45 mM) *Lactobacillus reuteri*-glicerol respectivamente, demostrando así que los tratamientos tienen menor viabilidad que los controles. Lo mismo sucedió con los tratamientos T1 (0.25% *L. reuteri*-50 mM glicerol, Leche Ultrapasteurizada-liofilizado) y T4 (0.25% *L. reuteri*-50 mM glicerol, Leche Ultrapasteurizada-granos), tuvieron una viabilidad de *Lactobacillus reuteri* de 8.37 y 8.39 respectivamente en el día 21, teniendo 1.62 ciclos de diferencia de los controles C2 (0.25% *L. reuteri*-Leche Ultrapasteurizada-liofilizado) y C3 (0.25% *L. reuteri*-Leche Ultrapasteurizada-granos) ya que en el día 21 mantuvo una viabilidad de 10 Log UFC/mL, comparando estos controles con los tratamientos T2, T3, T5 y T6 presentaron 2.6 ciclos logarítmicos de diferencia. Por lo que este comportamiento en ambos casos se puede atribuir al efecto inhibitorio que tiene la reuterina producida en las bebidas sobre la viabilidad de *Lactobacillus reuteri*.

No obstante los tratamientos elaborados con leche pasteurizada (T7, T8, T9, T10, T11 y T12) presentaron una mayor viabilidad de *Lactobacillus reuteri* que los tratamientos elaborados con leche ultrapasteurizada (T1, T2, T3, T4, T5, T6), si se comparan los tratamientos T7 y T10 con los tratamientos T1 y T4, estos tienen un ciclo logarítmico de diferencia, por lo que se puede atribuir a que la leche pasteurizada posiblemente tenga mayor concentración de sustrato que los microorganismo puedan utilizar. Comportamiento similar tuvo Ortiz *et al.*, 2017 [25], los cuales tuvieron una viabilidad inicial de 9 Log UFC/mL y 0 en 21 días, considerando que mantuvieron una producción de 9 mM de reuterina, este comportamiento era de esperarse ya que es necesario tener 8.5 mM de reuterina para inhibir totalmente la viabilidad del *Lactobacillus reuteri* en el producto. Por otro lado Langa *et al.*, 2013 [26], contaron con una viabilidad inicial de 5 Log UFC/mL y una viabilidad final de 3 Log UFC/mL en 30 días reportando una producción de reuterina de 13.22 mM. Por otro lado para que una bebida tenga un efecto probiótico debe tener una viabilidad mínima de 6 Log UFC/mL teniendo en cuenta que todos los tratamientos superan esta viabilidad, las bebidas tienen un efecto probiótico [25]

Figura 5. Evaluación de la viabilidad de *L. reuteri* en los tratamientos durante 21 días de almacenamiento a 4 °C

Trabajo a futuro

Adicionar nanopartículas de zinc y cuantificar el contenido de zinc, así como también cuantificar el contenido de reuterina producida en las bebidas elaboradas.

Conclusiones

La adición de *L. reuteri* redujo el pH e incrementó acidez, °Brix y sinéresis en relación a los controles, puesto que el *Lactobacillus reuteri* también estuvo degradando la lactosa, por lo tanto fermentando aún más el producto e influyendo en los índices que se analizaron. La utilización de leche bronca pasteurizada favorece la viabilidad de *Lactobacillus reuteri* ya que fue mayor en las bebidas elaboradas con leche bronca pasteurizada debido a que en esta leche hay más sustrato disponible con el que el microorganismo pueda alimentarse, esto debido a que la leche ultrapasteurizada es sometida a un proceso de calentamiento superior al de la leche pasteurizada por lo tanto la lactosa se degrada, sin embargo las bebidas preparadas con ambas leches pueden considerarse bebidas probióticas debido a que tienen una viabilidad superior a 6 Log UFC/mL. Los valores del índice de calidad de las bebidas se encuentran dentro de los valores establecidos por la NOM-185-SSA1-2002 y el CODEX STAN 243-2003, indicando que puede ser un producto con perfil a ser comercializado.

Referencias

- [1]. M. García, S. Martínez, I. Franco, J. Carballo, "Microbiological and chemical changes during the manufacture of Kefir made from cows' milk, using a commercial starter culture", *International Dairy Journal*, vol.16, no.7, pp. 762–767, 2006.
- [2]. H. Grønnevik, M. Falstad, J. Narvhus, "Microbiological and chemical properties of Norwegian kefir during storage", *International Dairy Journal*, vol. 21, no.9, pp. 601–606, 2011.
- [3]. I. Mainville, N. Robert, B. Lee, E. Farnworth, "Polyphasic characterization of the lactic acid bacteria in kefir", *Systematic and Applied Microbiology*, vol.29, no.1, pp. 59–68, 2006.
- [4]. S. Otles, O. Cagindi, "Kefir: a probiotic dairy-composition nutritional and therapeutic aspects", *Pak. J. Nutr.*, vol. 2, no. 2, pp 54–59, 2003.
- [5]. K. O'Brien, K. Aryana, W. Prinyawiwatkul, K. Carabante, "Short communication: The effects of frozen storage on the survival of probiotic microorganisms found in traditionally and commercially manufactured kefir", *J. Dairy Sci.* vol.99, pp.1–6, 2016.
- [6]. D. Rosa, M. Manoela, L. Dias, K. Grzes, R. Sandra, L. Conceição, M. Peluzio, "Milk kefir: nutritional, microbiological and health benefits", *Nutrition research reviews*, vol.30, no.1, pp. 82, 2017.

- [7]. F. Fang, P. O'Toole, "Genetic tools for investigating the biology of commensal lactobacilli", *Frontiers in Bioscience*, vol.14, no.1, pp. 3111-3127, 2009.
- [8]. P. Oh, A. Benson, D. Peterson, P. Patil, E. Moriyama, S. Roos, "Diversification of the gut symbiont *Lactobacillus reuteri* as a result of host-driven evolution", *The ISME Journal*, vol. 4, pp. 377-387, 2010.
- [9]. S. Vollenweider, E. Evers, K. Zurbriggen, C. Lacroix, "Unraveling the hydroxypropionaldehyde (HPA) system: an active antimicrobial agent against human pathogens", *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, vol. 58, pp. 10315-10322, 2010.
- [10]. K. Smiley, M. Sobolov, "A cobamide-requiring glycerol dehydrase from Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes, *Food and Nutrition Board*, vol. 12, no. 3, pp.351-398, 1962.
- [11]. S. Vollenweider, G. Grassi, I. König, Z. "Purification and structural characterization of 3-hydroxypropionaldehyde and its derivatives", *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, vol. 51, no. 11, pp. 3287-3293, 2003.
- [12]. L. Stewart, P. Smoak, D. Hydock, R. Hayward, K. O'Brien, J. Lisano, A. Mathias, "Milk and kefir maintain aspects of health during doxorubicin treatment in rats", *Journal of Dairy Science*, vol. 102, no. 2, pp.1-8, 2018.
- [13]. O. Gul, M. Mortas, I. Atalar, M. Dervisoglu, T. Kahyaoglu, "Manufacture and characterization of kefir made from cow and buffalo milk, using kefir grain and starter culture", *J. Dairy Sci.* vol. 98, no. 5, pp.1517-1525. 2015.
- [14]. Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2012, Leche-Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba.
- [15]. T. Amatayakul, F. Sherkat, N. Shah, "Syneresis in set yogurt as affected by EPS starter cultures and levels of solids", *International Journal of Dairy Technology*, vol. 59, no. 3, pp. 216-221, 2006.
- [16]. AOAC (932.12, 1996). Official methods of analysis (18th Ed.). Washington, D.C: Association of Official Analytical Chemists.
- [17]. K. Tuğba, A. Seydim, B. Özer, Z. Guzel-Seydim, "Effects of different fermentation parameters on quality characteristics of kefir", *Journal of Dairy Science*, vol. 96, no. 2, pp. 780-789, 2013.
- [18]. T. Kök, A. Seydim, B. Özer, Z. Guzel, "Effects of different fermentation parameters on quality characteristics of kefir", *Journal of Dairy Science*, vol. 96, no.2, pp. 780-789, 2013
- [19]. NORMA Oficial Mexicana NOM-185-SSA1-2002, Productos y servicios. Mantequilla, cremas, producto lácteo condensado azucarado, productos lácteos fermentados y acidificados, dulces a base de leche.
- [20]. Federación Internacional de Lechería. Estandares de calidad de la leche, 2011.
- [21]. T. Chen, Y. Wang, N. Chen, R. Liu, J. Chen, "Microbiological and chemical properties of kefir manufactured by entrapped microorganisms isolated from kefir grains", *Journal of Dairy Science*, vol. 92, no. 7, pp. 3002-3013, 2009.
- [22]. CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION. (2003). Codex Standard para Leches Fermentadas. CODEX STAN 243-2003
- [23]. F. Montanuci, T. Pimentel, S. Garcia, S. Prudencio, "Effect of starter culture and inulin addition on microbial viability, texture, and chemical characteristics of whole or skim milk Kefir", *Food Science and Technology*, vol. 32, no. 4, pp. 580-865, 2012.
- [24]. R. Parra, "Efecto de la adición de yacon (*Smallanthus sonchifolius*) en las características fisicoquímicas, microbiológicas, proximales y sensoriales de yogur durante el almacenamiento bajo refrigeración", *Unipamplona*, vol. 1, no.12, pp. 5-14, 2014.
- [25]. Y. Ortiz, R. Sánchez, N. Gutierrez, J. Leon, C. Acosta, "Production of reuterin in a fermented milk product by *Lactobacillus reuteri*: Inhibition of pathogens, spoilage microorganisms, and lactic acid bacteria", *J. Dairy Sci*, vol.100, no. 18, pp.1-11,2017.
- [26]. S. Langa, I. Landete, E. Cabrejas, J. Rodríguez, M. Arqués, "In situ reuterin production by *Lactobacillus reuteri* in dairy products", *Food Contr*, vol. 33, no 31, pp.200-206, 2013.